

Impacto del desempeño docente en la formación ciudadana de estudiantes de bachillerato

Impact of teacher performance on the citizenship training of high school students

AUTORA:

Ledyn Melecio Fajardo García ^{1*}

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

EJE TEMÁTICO:

Concepciones pedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje

RESUMEN

El estudio se desarrolló ante la necesidad de comprender cómo el desempeño docente incide en la formación ciudadana de estudiantes de bachillerato, considerando que la calidad educativa no solo depende del dominio de contenidos, sino también de la capacidad del profesorado para promover valores democráticos y participación activa. El objetivo fue Establecer el nivel de impacto del desempeño docente en la formación ciudadana de estudiantes de bachillerato. Se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y tipo correlacional, trabajando con una muestra de 160 estudiantes. Para el desempeño docente se aplicó un cuestionario de 16 ítems y para formación ciudadana otro de 20, ambos con escala Likert. El análisis estadístico, realizado con SPSS v.26, incluyó estadísticos descriptivos e inferenciales, prueba de normalidad y correlación Rho de Spearman. Los

^{1*} Universidad de Panamá, <https://orcid.org/0009-0005-6627-8026>, ledyn-m.fajardo-g@up.ac.pa

resultados mostraron una correlación positiva y muy alta ($Rho=0,901$; $p=0,000$), evidenciando que un mayor desempeño docente impacta con mejores niveles de formación ciudadana; además, el 90,8% de la variabilidad de esta última puede explicarse por la calidad del desempeño del profesor. Se concluye que el fortalecimiento de la práctica docente mediante metodologías activas, atención diferenciada y creación de un clima participativo contribuye significativamente a la formación cívica del alumnado. Este trabajo aporta evidencia empírica reciente en el contexto ecuatoriano y respalda lo señalado por investigaciones previas nacionales e internacionales, reforzando la necesidad de integrar estrategias pedagógicas innovadoras y programas de capacitación continua como ejes para promover ciudadanos críticos, participativos y conscientes de sus responsabilidades en la sociedad.

Palabras clave: Desempeño, docente, formación, ciudadana

ABSTRACT

The study was developed in response to the need to understand how teaching performance affects the civic training of high school students, considering that educational quality does not only depend on content mastery, the ability of teachers to promote democratic values and active participation. The objective was to establish the level of impact of teaching performance in the civic training of high school students. A quantitative approach was used, with non-experimental design and correlational type, working with a sample of 160 students. A questionnaire of 16 items was used for teaching performance and another of 20 for civic training, both with the Likert scale. The statistical analysis, performed with SPSS v.26, included descriptive and inferential statistics, normality test and Spearman's Rho correlation. The results showed a positive and very high correlation ($Rho=0.901$; $p=0.000$), showing that higher teacher performance impacts with better levels of civic education; in addition, 90.8% of the variability of the latter can be explained by the quality of the teacher's performance. It is concluded that the strengthening of teaching practice through active methodologies, differentiated attention and creation of a participatory climate contributes significantly to the

civic education of students. This work provides recent empirical evidence in the Ecuadorian context and supports what has been pointed out by previous national and international research, Reinforcing the need to integrate innovative pedagogical strategies and continuing training programmes as axes for promoting critical, participatory citizens aware of their responsibilities in society.

Keywords: Performance, teacher, training, citizen

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, organismos internacionales han enfatizado la importancia de la educación ciudadana y el rol crucial del docente en contextos desafiantes. La pandemia, puso a prueba la capacidad de los profesores para mantener el aprendizaje y la promoción de valores cívicos a distancia. Precisamente, en las circunstancias actuales post pandemia, las áreas curriculares de Formación Ciudadana han cobrado mayor relevancia, ya que los estudiantes enfrentan situaciones que exigen actuaciones responsables, informadas y solidarias en sus comunidades. Este panorama ha revalorizado el papel docente como agente formador de ciudadanos activos y conscientes en un mundo cada vez más complejo (UNESCO, 2020). Actualmente se observa un llamado global para que la escuela forme no solo alumnos académicamente competentes, sino también jóvenes comprometidos con la sociedad y la democracia. La educación en ciudadanía se erige hoy como un imperativo de los sistemas educativos, donde el desempeño docente es un factor determinante para lograr dicha formación integral en el estudiantado.

La UNESCO (2018) indica que los docentes son uno de los factores clave para el éxito de los estudiantes y las escuelas, lo que ha motivado intensos debates internacionales sobre qué determina un buen desempeño docente. De hecho, se reconoce que el profesor influye más allá de lo académico: en la medida en que prepara a los educandos para convertirse en ciudadanos del futuro, su rol resulta fundamental en la orientación y propósito de la educación.

La calidad educativa depende en gran medida de contar con docentes altamente cualificados, capaces de comunicarse eficazmente y de dominar los contenidos que imparten, tal como sostienen Ruíz y Danielli (2024). Sin embargo, la formación ciudadana enfrenta desafíos persistentes, entre ellos la ausencia de políticas públicas y la carencia de formación docente especializada en el área, lo cual limita la enseñanza de valores esenciales como el respeto al prójimo, el conocimiento de los derechos y el cumplimiento de los deberes (Colmenares, 2024). En este contexto, las políticas educativas y el desempeño docente se encuentran estrechamente vinculados, aunque la naturaleza de dicha relación es compleja y demanda un análisis profundo que permita identificar y comprender los factores que la condicionan (Mejía et al., 2024).

En este sentido, el compromiso personal del profesor, su vocación de servicio y la capacitación continua constituyen elementos determinantes que, en interacción con factores externos como el apoyo institucional y la disponibilidad de recursos, fortalecen el rendimiento docente y, en consecuencia, la formación cívica de los estudiantes (Yaranga y Yaranga, 2024). Estas dimensiones internas y externas no solo repercuten en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también define el grado en que la escuela logra formar ciudadanos críticos, participativos y conscientes de su papel en la sociedad. Por ello, resulta fundamental investigar cómo se articula el impacto del desempeño docente en la construcción de competencias ciudadanas, especialmente en el contexto del bachillerato, etapa clave para la consolidación de valores democráticos y sociales.

Entre los estudios previos más destacados, se menciona a Urrutia (2020) quien evaluó el desempeño de profesores de secundaria en Formación Cívica y Ética en México, observando seis sesiones de clase de cuatro docentes con una matriz de estándares. Encontró fortalezas como el uso de recursos didácticos y la buena relación pedagógica, pero también debilidades en la integración de contenidos y la atención diferenciada. Recomendó fomentar metodologías activas, evaluación entre pares y capacitación específica para mejorar la enseñanza cívica. El estudio evidenció que un análisis cualitativo riguroso permite diagnosticar y orientar mejoras en la práctica docente para fortalecer la formación ciudadana.

También, Alscher et al. (2022) analizaron en Alemania cómo la calidad de la enseñanza cívica influye en la disposición de estudiantes de secundaria a participar en la vida política. Con 250 alumnos, midieron activación cognitiva, clima abierto de debate y discusión de temas actuales, hallando que las dos primeras fomentan el compromiso cívico a través del interés y conocimiento político. La discusión de noticias sin reflexión no tuvo efecto significativo. Concluyeron que estimular el pensamiento crítico y el diálogo plural es clave para formar ciudadanos activos.

Por su parte, Orrala et al. (2025) estudiaron la formación ciudadana en bachillerato en Santa Elena, Ecuador, mediante observaciones, entrevistas y revisión curricular. Detectaron prácticas centradas en memorización y escasos espacios para la participación y el pensamiento crítico, junto a falta de capacitación docente. Sin embargo, identificaron iniciativas locales como proyectos estudiantiles y alianzas comunitarias que favorecen competencias cívicas. Recomendaron transversalizar educación ciudadana en todas las asignaturas y capacitar a los docentes en metodologías activas.

De igual manera, Rubio et al. (2025) evaluaron en Cotopaxi, Ecuador, el impacto de la inclusión de Educación Cívica, Ética e Integridad en el currículo de básica superior. Con encuestas a 927 estudiantes y 30 docentes, hallaron que metodologías activas como proyectos y debates mejoran la participación y valores ciudadanos. Los docentes valoraron la transversalidad, pero señalaron carencias de formación y recursos. Concluyeron que un currículo explícito en ciudadanía, acompañado de capacitación y seguimiento, fortalece la convivencia democrática escolar.

Revisado los antecedentes del se plantea como objetivo del artículo: Establecer el nivel de impacto del desempeño docente en la formación ciudadana de estudiantes de bachillerato. La investigación se centra en establecer cómo la calidad de la enseñanza y las estrategias pedagógicas del docente contribuyen o no, a la formación de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con su comunidad escolar y sociedad en general.

Este artículo reviste gran relevancia académica y social por varias razones. En primer lugar, aborda un vacío en la literatura científica: pocos trabajos han examinado directamente la

relación entre la calidad del desempeño docente y las actitudes o competencias ciudadanas de los estudiantes (Alscher et al., 2022). Tradicionalmente, las investigaciones sobre desempeño del profesor se han focalizado en logros académicos, dejando relativamente inexplorado su efecto en la formación ética y cívica del alumnado. Así, el artículo ofrece nuevos conocimientos al analizar de forma específica ese nexo desempeño-docente/formación-ciudadana. Con ello, se busca aportar evidencia empírica sobre cómo las prácticas docentes inciden en la preparación de futuros ciudadanos, un tema de creciente importancia en las agendas educativas modernas.

En segundo lugar, la contribución de este artículo se extiende al ámbito práctico y de políticas educativas. Al clarificar qué aspectos del desempeño docente favorecen la formación ciudadana de los estudiantes, los resultados podrán orientar estrategias de mejora docente y curricular. Como, identificar que ciertas metodologías participativas o un clima de aula democrático potencian valores cívicos en los alumnos ofrecerá información valiosa para programas de desarrollo profesional docente y reformas curriculares. Asimismo, esta investigación tiene un alcance contextual significativo, porque estudios muestran que son pocos los países que publican investigación sobre formación docente en ciudadanía global, siendo Latinoamérica una de las regiones con menor producción en el tema (Díaz et al., 2023). En este sentido, el presente trabajo no solo genera conocimiento para Ecuador, sino que también aporta a la conversación comparada internacional desde la perspectiva de un país latinoamericano. En definitiva, la investigación es relevante porque avanza la frontera del saber en un tema poco explorado y, a su vez, contribuye con orientaciones prácticas para fortalecer la educación ciudadana a través de la mejora del desempeño docente.

La justificación de este estudio se sustenta en diversas consideraciones de orden global, regional y local. A nivel global, existe consenso en que mejorar la calidad de la educación, incluyendo la formación ciudadana, es clave para alcanzar metas de desarrollo sostenible. La UNESCO (2020) ha declarado que contar con docentes bien formados, apoyados y valorizados es esencial para garantizar una educación de calidad para todos y lograr las metas educativas de la Agenda 2030. No obstante, enfrentamos un déficit mundial de profesionales

de la enseñanza debidamente capacitados: se estima una falta de 44 millones de docentes para alcanzar la educación primaria y secundaria universal en 2030, y muchos maestros en ejercicio carecen de las cualificaciones básicas necesarias. Esta brecha en la dotación y formación docente compromete no solo la calidad de los aprendizajes académicos sino también aspectos formativos integrales como la educación en ciudadanía.

Asimismo, las iniciativas internacionales enmarcan la educación ciudadana como un pilar para sociedades sostenibles. Las Naciones Unidas, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, vinculan explícitamente la formación ciudadana con múltiples objetivos de desarrollo. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.7 llama a “garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible”, lo que incluye la educación para la ciudadanía global. De hecho, el Sistema de las Naciones Unidas aborda la educación ciudadana de manera multidimensional: la relaciona con garantizar educación de calidad (ODS 4), con la igualdad de género (ODS 5), con la reducción de desigualdades (ODS 10) y con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas (ODS 16). Todos estos objetivos aluden a formar ciudadanos activos, participativos y respetuosos de los derechos humanos, evidenciando que la formación ciudadana no es un tema aislado, sino un componente transversal del desarrollo humano sostenible.

En el ámbito regional latinoamericano, las recientes transformaciones sociopolíticas han reavivado la discusión sobre educación ciudadana y calidad docente. Países como Chile, han emprendido reformas para fortalecer la formación ciudadana en el currículo escolar. La UNESCO (2021) enfatizan que la educación ciudadana juega un papel fundamental para promover una democracia funcional, inclusiva y con justicia social, especialmente en contextos de cambio político. Esto implica formar personas que conozcan y ejerzan sus derechos, que participen activamente en asuntos públicos y que convivan con valores como la tolerancia y la solidaridad. Del mismo modo, fomentar el ejercicio activo de la ciudadanía desde la escuela es crucial para fortalecer la convivencia democrática, el diálogo pacífico y

la cultura de la solidaridad, elementos esenciales para encarar las crisis sociales recientes y la reconstrucción pos pandemia.

En el contexto específico de Ecuador, la justificación se hace aún más patente al observar las características y limitaciones actuales de la educación ciudadana en el país. En el sistema educativo ecuatoriano, la asignatura de Educación para la Ciudadanía solo se imparte en primero y segundo de bachillerato, con una carga de apenas dos horas semanales. Esto significa que aproximadamente 600 mil jóvenes de bachillerato reciben formación ciudadana formal, de un universo de 4,3 millones de alumnos en todo el sistema educativo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2023). Es decir, la gran mayoría de niños y adolescentes ecuatorianos no tiene un espacio curricular dedicado específicamente a su formación ciudadana durante la educación básica. Además, en muchos colegios públicos la materia de ciudadanía no cuenta con docentes especializados; suele asignarse al profesor que tenga horas disponibles, a menudo del área de Ciencias Sociales, como contenido transversal adicional. La variable desempeño docente se sustenta en la teoría de la Autoeficacia de Bandura (1986) quien plantea que la creencia del docente sobre su propia capacidad para enseñar de manera efectiva, es decir, su autoeficacia percibida influye profundamente en su motivación, en el esfuerzo que invierte en la enseñanza y en su perseverancia ante desafíos. Un profesor con alta autoeficacia confía en que puede lograr un impacto positivo en el aprendizaje de sus alumnos, incluso si enfrenta condiciones difíciles; esta confianza se traduce en mayor iniciativa, uso de metodologías innovadoras y resiliencia para superar obstáculos en el aula. Por el contrario, un docente con baja autoeficacia tiende a desanimarse con facilidad y puede evitar estrategias desafiantes por temor al fracaso.

También se sustenta en la teoría de Dos Factores de Herzberg (1978) que explica la satisfacción e insatisfacción de los trabajadores. Aplicada al ámbito educativo, esta teoría sugiere que el desempeño de un profesor está influido tanto por factores extrínsecos básicos como por factores intrínsecos superiores. Los factores higiénicos son condiciones del entorno de trabajo que, si están ausentes o son inadecuadas, generan insatisfacción en el docente. Herzberg incluye en este grupo elementos como la política y administración de la institución,

la supervisión o acompañamiento directivo, las condiciones físicas de trabajo, las relaciones interpersonales en la escuela, el salario, la estabilidad laboral y otros aspectos de la vida organizacional. Los factores motivadores o intrínsecos: logros, reconocimiento, el trabajo en sí que sea desafiante y significativo, las oportunidades de crecimiento profesional y de avance en la carrera, la autonomía y responsabilidad, entre otros. Cuando estos factores están presentes, el profesor experimenta satisfacción y deseo de superación, lo cual se traduce en un mejor desempeño en el aula.

El desempeño docente se concibe, en términos generales, como la eficacia y calidad con que el profesor realiza su labor educativa dentro y fuera del aula. Implica un conjunto de acciones, comportamientos y competencias profesionales mediante los cuales el docente facilita el aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes. Desde una perspectiva de gestión pedagógica, el desempeño del profesor se evidencia en su capacidad para manejar los contenidos curriculares de las distintas asignaturas y en la metodología que aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Retamozo, 2024). En otras palabras, incluye la planificación de clases, la implementación de estrategias didácticas adecuadas, el manejo del ambiente de aula, la evaluación formativa, así como la interacción ética y respetuosa con los alumnos. Un buen desempeño docente se refleja en la promoción de experiencias de aprendizaje significativas y en el logro de los objetivos educativos institucionales. Por el contrario, deficiencias en el desempeño pueden traducirse en aprendizajes superficiales o climas de aula poco propicios.

Calva et al. (2021) definen el desempeño docente como las acciones y conductas sobresalientes que impulsan el logro de las metas trazadas. Esto significa que el profesor demuestra un conjunto de conductas profesionales que contribuyen a las metas educativas: mejor aprendizaje, mayor participación y formación de los estudiantes conforme al perfil deseado. El desempeño docente abarca las habilidades pedagógicas, la efectividad en la enseñanza y el compromiso profesional que exhibe el educador, factores que en última instancia inciden en la calidad de la educación que reciben los alumnos.

Por otra parte, la variable formación ciudadana se sustenta en el Enfoque Democrático de John Dewey (1972) quien postula que la educación es esencialmente un proceso social y democrático. Su idea central es que la escuela debe funcionar como una “mini comunidad” democrática, un reflejo en pequeño de la sociedad en la que los estudiantes practican desde temprana edad las formas de vida democrática. A diferencia de enfoques tradicionales que veían al alumno como receptor pasivo de información cívica, Dewey propone una educación ciudadana activa: los estudiantes aprenden democracia haciendo democracia. En la práctica, esto significa fomentar en el aula experiencias participativas, donde la voz de los alumnos sea escuchada, donde se tomen decisiones colectivas sobre ciertas normas o actividades, y donde se discutan abiertamente asuntos que afectan al grupo o a la comunidad. Concibe la democracia no solo como una forma de gobierno, sino como “un modo de vida asociado” basado en la comunicación libre, la cooperación y el respeto mutuo. Por ello, un desempeño docente óptimo en ciudadanía no se limita a transmitir contenidos cívicos, sino que implica crear un ambiente democrático en el aula y dotar de agencia a los estudiantes. Esto forma ciudadanos autónomos, con juicio propio y habituados a la deliberación pública, justamente el tipo de ciudadano que requieren las sociedades democráticas sanas.

Otra de las teorías es la Pedagogía Crítica de Paulo Freire (1996) concibe la educación como un acto profundamente político y liberador: para él, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para la producción o construcción del conocimiento en un contexto de libertad y toma de conciencia. Aplicada a la formación ciudadana, la teoría enfatiza la concientización del educando, entendida como el proceso por el cual los oprimidos toman conciencia crítica de la realidad social, económica y política que los rodea, para poder transformarla. Un ciudadano formado bajo esta mirada es aquel que se siente capaz y comprometido a emprender acciones solidarias, a organizarse con otros, a ejercer control social sobre las autoridades, etc., todo orientado a la construcción de una sociedad más justa. Zamorano y Hernández (2020) definen la formación ciudadana como un espacio ideal para la educación de ciudadanos que valoren la diversidad cultural, la democracia y la justicia social. Esta definición destaca tres pilares: el respeto por la diversidad en una sociedad plural;

la adhesión a los principios democráticos; y la búsqueda de la justicia social. Para Cely et al. (2023) la formación ciudadana aspira a promover la participación cívica informada, el respeto a los derechos humanos, el compromiso con el bienestar común y el desarrollo de un pensamiento crítico en los futuros ciudadanos.

Hoy se espera que la escuela forme personas capaces de ejercer una ciudadanía informada, crítica, comprometida y plural, adaptada a los desafíos del siglo XXI, por ello, la formación ciudadana es el componente del currículo y de la experiencia educativa orientado a preparar a los estudiantes para la vida en democracia, inculcándoles valores y competencias para que contribuyan a una sociedad más pacífica, inclusiva y justa.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, lo que permitió analizar los datos de manera objetiva y medir la relación entre las variables estudiadas. El diseño fue no experimental, ya que no se manipularon las variables de forma deliberada, y de tipo correlacional, pues se buscó establecer el grado de impacto entre el desempeño docente y la formación ciudadana. Este enfoque permitió obtener información precisa sobre el fenómeno sin intervenir en las condiciones naturales de los estudiantes. El estudio se estructuró para describir y correlacionar las percepciones de los participantes respecto a las dos variables centrales. La elección de este diseño respondió a la necesidad de comprender la relación existente en un contexto real de aula.

El trabajo de campo se llevó a cabo en una unidad educativa del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, durante el año lectivo vigente. La población estuvo compuesta por estudiantes de bachillerato, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 160 participantes. Los estudiantes pertenecían a diferentes paralelos, garantizando la heterogeneidad de la información recolectada.

Para medir la variable desempeño docente se empleó un cuestionario estructurado de 16 preguntas con escala tipo Likert, en la que 4 correspondía a “siempre”, 3 a “casi siempre”, 2 a “casi nunca” y 1 a “nunca”. En el caso de la variable formación ciudadana, se aplicó un

cuestionario de 20 preguntas con la misma escala, diseñado para valorar comportamientos, actitudes y conocimientos relacionados con la participación y la convivencia democrática. Ambos instrumentos fueron validados previamente para asegurar su pertinencia y confiabilidad en el contexto educativo. La aplicación se realizó de manera presencial y supervisada, garantizando que todos los estudiantes comprendieran las instrucciones.

El tratamiento de la información se realizó mediante un análisis estadístico de carácter descriptivo e inferencial. En la fase descriptiva se utilizaron medidas de frecuencia y porcentajes para resumir las respuestas de los cuestionarios, permitiendo una visión clara del comportamiento de cada variable. Posteriormente, en el análisis inferencial, se evaluó la relación entre las variables aplicando la prueba Rho de Spearman, adecuada para datos de tipo ordinal y muestras sin distribución normal. Este diseño estadístico permitió no solo describir los resultados, sino también comprobar la existencia de correlaciones significativas entre las variables de interés.

En primer lugar, se procedió a la recolección de los cuestionarios aplicados a los estudiantes, verificando que no existieran omisiones en las respuestas. Luego, la información fue tabulada y organizada en tablas de frecuencia y porcentaje, además de tablas cruzadas para observar patrones y comparaciones entre variables. Se aplicó la prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos y, posteriormente, se realizó la comprobación de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Este proceso permitió identificar y cuantificar el grado de relación entre el desempeño docente y la formación ciudadana.

Para el análisis estadístico inferencial, se empleó el software SPSS en su versión 26, que permitió realizar las pruebas de normalidad y calcular el coeficiente de correlación Rho de Spearman con precisión.

RESULTADOS**Tabla 1***Desempeño docente y formación ciudadana*

		V2 Formación ciudadana			Total
		Bajo	Medio	Alto	
V1 Desempeño docente	Bajo	55 40,63%	15 9,38%	10 6,25%	80 50,00%
	Medio	30 18,75%	20 12,50%	10 6,25%	60 37,50%
	Alto	0 0,00%	10 6,25%	10 6,25%	20 12,50%
Total		85 53,13%	45 28,13%	30 18,75%	160 100,0%

Nota. Obtenido de cuestionarios aplicados a estudiantes

Los resultados de la tabla 1 evidenciaron que el 40,63% de los estudiantes percibió un desempeño docente bajo, al mismo tiempo mostró un nivel bajo en formación ciudadana, lo que sugiere una relación directa entre ambas variables. Un 37,50% ubicó el desempeño docente en nivel medio, destacando que en este grupo los niveles de formación ciudadana se distribuyeron principalmente entre bajo (18,75%) y medio (12,50%), con menor presencia de alto (6,25%). Solo el 6,25% de los encuestados percibió un alto desempeño docente, observándose que también obtuvieron un alto nivel de formación ciudadana. Estos datos reflejan que, a mayor percepción de calidad en el desempeño docente, mayores son los niveles de formación ciudadana en los estudiantes. Asimismo, la concentración de casos en las categorías bajas de ambas variables sugieren la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas para potenciar el compromiso cívico.

Tabla 2

Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
Desempeño Docente	0,189	160	0,005
Formación Ciudadana	0,195	160	0,001

Corrección de significación de Lilliefors.

Nota. Obtenido de cuestionarios aplicados a estudiantes

La prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, con corrección de significación de Lilliefors, mostró valores de significancia de 0,005 para la variable desempeño docente y de 0,001 para formación ciudadana, ambos inferiores al nivel de referencia de 0,05. Esto indica que la distribución de los datos no se ajustó a una distribución normal en ninguna de las dos variables evaluadas. En consecuencia, el análisis estadístico posterior requirió la utilización de pruebas no paramétricas que no asumen normalidad en los datos. Este resultado justifica el uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman para contrastar la relación entre las variables de estudio.

Tabla 3

Impacto del desempeño docente y la formación ciudadana

	V2 Formación ciudadana
Rho de Spearman	,901**
Sig. (bilateral)	,000
V1 Desempeño docente	
R ²	,908
N	160

Nota. Obtenido de cuestionarios aplicados a estudiantes

Los resultados de la tabla 3 evidenciaron un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,901**, con un nivel de significancia bilateral de 0,000, lo que indica una relación positiva y altamente significativa entre el desempeño docente y la formación ciudadana. Este valor sugiere que, a medida que mejora la percepción del desempeño docente, también se incrementa el nivel de formación ciudadana en los estudiantes. El coeficiente de determinación (R^2) de 0,908 revela que el desempeño docente tiene un impacto muy alto del 90,8% en la formación ciudadana. Estos resultados resaltan la importancia de fortalecer las prácticas pedagógicas para potenciar el desarrollo de competencias cívicas en el bachillerato.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio, con una correlación muy alta ($Rho=0,901$) entre el desempeño docente y la formación ciudadana, coinciden con lo planteado por Urrutia (2020), quien evidenció que la práctica docente influye directamente en el desarrollo de competencias cívicas. Al igual que en su investigación, aquí se reafirma que metodologías activas, atención diferenciada y evaluación participativa pueden elevar los niveles de formación ciudadana. La concentración de estudiantes con bajo desempeño y baja formación cívica en nuestros datos refleja las debilidades señaladas por Urrutia. Esto confirma que las limitaciones en la preparación y las estrategias de enseñanza inciden negativamente en la construcción de ciudadanía.

El resultado de una fuerte relación entre el desempeño docente y la formación ciudadana es coherente con Alscher et al. (2022), quienes demostraron que un clima abierto de debate y la activación cognitiva incrementan el compromiso cívico. En el estudio actual, los estudiantes que perciben un alto desempeño docente muestran proporcionalmente más altos niveles de formación ciudadana, lo que se alinea con el rol motivador que cumple la enseñanza de calidad. Asimismo, la evidencia de que prácticas poco reflexivas no fomentan participación coincide con la baja formación ciudadana detectada cuando el desempeño docente es limitado. Este paralelismo sugiere que, al igual que en Alemania, en Ecuador es clave fomentar pensamiento crítico y diálogo plural para fortalecer la ciudadanía.

También coinciden con lo señalado por Orrala et al. (2025), quienes identificaron que prácticas centradas en la memorización limitan el desarrollo de competencias cívicas. En este contexto, la predominancia de estudiantes en niveles bajos de ambas variables sugiere que persisten modelos de enseñanza poco participativos, tal como se evidenció en Santa Elena. La presencia de mejores resultados cuando el desempeño docente es alto refleja el potencial de estrategias activas y contextualizadas. Esto reafirma que la transversalización de la ciudadanía y la capacitación en metodologías participativas son determinantes para elevar la formación cívica.

Finalmente, los resultados guardan concordancia con Rubio et al. (2025), quienes comprobaron que un currículo explícito en ciudadanía, combinado con metodologías activas, incrementa la participación y los valores democráticos. En este estudio, el grupo con alto desempeño docente presenta mejores indicadores de formación ciudadana, lo que coincide con la efectividad de proyectos y debates como herramientas pedagógicas. Sin embargo, las carencias en formación y recursos docentes que señalaron Rubio et al. también se reflejan en la proporción elevada de estudiantes con bajo nivel en ambas variables. Esto evidencia que, además de un currículo adecuado, es necesario fortalecer el acompañamiento y la capacitación docente.

CONCLUSIONES

El desempeño docente impacta con un 90,8% en la formación ciudadana en estudiantes de bachillerato, lo que confirma la relevancia del rol del profesor en el desarrollo de competencias cívicas. La correlación muy alta entre ambas variables revela que la práctica docente trasciende el plano académico y se convierte en un factor determinante para el compromiso social y democrático del alumnado.

La percepción de un bajo desempeño docente se relaciona con deficiencias significativas en la formación ciudadana, es decir, que prácticas centradas en la memorización y la falta de espacios de debate limitan la adquisición de valores y actitudes democráticas. Este enfoque

multidimensional permite ampliar la comprensión teórica sobre los factores que fortalecen la educación ciudadana en secundaria.

La combinación de metodologías activas, un ambiente de aula abierto al diálogo y la atención diferenciada al alumnado se confirma como un conjunto de prácticas docentes que favorecen el desarrollo de competencias ciudadanas. Por ello, la contextualización de las estrategias es clave para garantizar su impacto, este aporte práctico amplía la aplicabilidad de modelos pedagógicos en realidades diversas.

Desde el plano teórico, se refuerza la noción de que la calidad docente es un predictor clave del compromiso ciudadano estudiantil; desde el plano práctico, se propone fortalecer la capacitación pedagógica con énfasis en metodologías activas, evaluación participativa y atención a la diversidad. Este estudio, constituye una base para diseñar intervenciones educativas orientadas a consolidar el rol del docente como formador integral de ciudadanos críticos y participativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alscher, P., Ludewing, U., & McElvany, N. (2022). Civic Education, Teaching Quality and Students' Willingness to Participate in Political and Civic Life: Political Interest and Knowledge as Mediators. *Journal of Youth and Adolescence*, 51, 1886–1900.
doi:<https://doi.org/10.1007/s10964-022-01639-9>
- Bandura, A. (1986). *Fundamentos sociales del pensamiento y la acción: A una teoría cognitivo social*. México: Prentice-Hall.
- Calva, W., Herrera, Z., & Nicolás, Y. (2021). Supervisión pedagógica y desempeño docente en la unidad educativa Juan León Mera. *Revista Científica de UCES*, 26(1), 47-68. Obtenido de <https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view/1119>

- Cely, A., Vargas, A., & Pedraza, J. (2023). Prácticas y desafíos de la educación para la ciudadanía global: una revisión de literatura. *Revista Virtual*(70). Obtenido de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1541>
- Colmenares, J. (2024). Desafíos de la Formación Ciudadana en la Sociedad Actual. *Revista Internacional tecnológica Resiliencia*, 17(2), 296-300. Obtenido de <https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/547/1373>
- Dewey, J. (1972). *El niño y el programa escolar*. Buenos Aires: Losada.
- Díaz, R., Gallardo, K., & Velarde, D. (2023). Formación docente en competencias ciudadanas globales: una revisión sistemática de literatura. *Sinéctica*, 60, 1-21. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/998/99875319006/html/#:~:text=pr%C3%A1cticas%20educativas%20innovadoras%2C%20el%20papel,la%20cr%C3%ADtica%2C%20la%20reflexi%C3%B3n%20y>
- Freire, P. (1996). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México: Siglo XXI.
- Herzberg, F. (1978). *Una vez más: ¿Cómo motiva usted a sus empleados ?* EEUU: Harvard Business Review.
- Mejía, A., Sialer, R., Fernández, J., & Rojas, C. (2024). Políticas Públicas y Desempeño Docente en Instituciones de Educación. *Revista internacional tecnológica Resiliencia*, 17(2), 12-19. Obtenido de <https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/500/1268>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). *Solo estudiantes de bachillerato reciben clases de ciudadanía en Ecuador*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/solo-estudiantes-de-bachillerato-reciben-clases-de-ciudadania-en-ecuador/>
- Orrala, N., Malavé, M., Rodríguez, M., & Lino, K. (2025). Formación Ciudadana en el Aula: Retos y Oportunidades. *Ciencia y Reflexión*, 4(2), 21-36. Obtenido de <https://cienciayreflexion.org/index.php/Revista/article/view/291/512>

- Retamozo, N. (2024). Desempeño laboral docente desde una mirada teórica. *Revista Científica TecnoHumanismo*, 4(2), 53-66.
- Rubio, S., Herrera, E., Basante, M., Herrera, C., & Ortíz, M. (2025). Modelo pedagógico de inserción curricular en educación cívica, ética e integridad para la formación ciudadana en básica superior. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 8519-8534. Obtenido de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17581>
- Ruíz, L., & Danielli, J. (2024). Desempeño docente y calidad educativa universitaria: Revisión sistemática. *Horizontes*, 348-364. Obtenido de <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/1333/2491>
- UNESCO. (2018). *¿Qué determina el buen desempeño de un docente?* Obtenido de <https://www.unesco.org/es/articles/que-determina-el-buen-desempeno-de-un-docente#:~:text=%C2%BFDe%20qu%C3%A9%20modo%20los%20pa%C3%ADs, capacitar%20a%20los%20docentes%2C%20analizar>
- UNESCO. (2020). *Docentes*. Obtenido de <https://www.unesco.org/es/teachers#:~:text=Los%20docentes%20bien%20formados%2C%20apoyados,y%20motivados%2C%20mejorando%20las%20pol%C3%ADticas>
- UNESCO. (2020). *Formación Ciudadana, un imperativo de la educación en tiempos de COVID-19*. Obtenido de <https://www.unesco.org/es/articles/formacion-ciudadana-un-imperativo-de-la-educacion-en-tiempos-de-covid-19#:~:text=Formaci%C3%B3n%20Ciudadana%2C%20un%20imperativo%20de,19>
- UNESCO. (2021). *El PNUD y La UNESCO Presentan Informe Para Promover La Educación Ciudadana En Chile*. Obtenido de <https://www.undp.org/es/chile/noticias/el-pnud-y-la-unesco-presentan-informe-para-promover-la-educacion-ciudadana-en-chile#:~:text=En%20esta%20l%C3%ADnea%2C%20el%20Sistema, portas%20de%20una%20Convenci%C3%B3n%20Constituyente>

- Urrutia, F. (2020). Desempeño Docente en Formación Cívica y Ética: Estudio Empírico y Recomendaciones de Política Educativa para el Nivel Secundaria en México. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 28(188), 1-29. Obtenido de <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/5255/2562>
- Yaranga, M. A., & Yaranga, N. G. (2024). Desempeño Docente en la Educación Básica. *Revista Resiliencia*, 17(21), 317-326. Obtenido de <https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/579/1385>
- Zamorano, A., & Hernández, M. (2020). Formación ciudadana y construcción de comunidad: Investigación acción colaborativa entre escuela y universidad. *Sophia Austral*, 199-212. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-56052020000200199#:~:text=La%20Formaci%C3%B3n%20Ciudadana%20puede%20ser,e1%20centro%20educativo%20y%20la